

DOI:

Співробітництво України зі спеціалізованими установами ООН в соціальній сфері

Озернюк Г. В., к. ю. н., доцент

Державний університет «Одеська політехніка»

Співробітництво в рамках міжнародних організацій для України сьогодні є одним із пріоритетних напрямків розвитку зовнішніх зносин. Породжуючи норми міжнародного права, маючи інструменти впливу на міжнародній арені, міжнародні організації стають привабливими партнерами для співробітництва в військовій, політичній, економічній, культурній, соціальній сферах.

Організацією глобального рівня, яка має розгалужену систему органів та інститутів, у тому числі і в соціальній сфері, безперечно, є ООН.

Ю. Чалюк зазначає, що «спеціалізовані установи ООН соціального характеру – це система організацій, створених на основі міжнародного договору незалежними державами згідно з нормами міжнародного права з метою координації співробітництва країн-членів у соціальній сфері (галузях праці, соціально-трудовах відносин, міграції, науки, освіти, культури, захисту прав інтелектуальної власності, торгівлі соціальними послугами, охорони здоров'я, медицини, екології, продовольчої безпеки)» [1, с. 13].

Серед основних інститутів ООН, чиє заснування було спрямовано на соціальну сферу, необхідно зазначити МОП, ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ. Деякі автори відносять до складу просоціально спрямованих інститутів ООН ВТО Всесвітню туристську організацію.

У Статуті ООН зазначені основні цілі ООН: підтримка миру та безпеки у світі через ефективні колективні заходи; розвиток відносин між націями на основі принципів рівності та самовизначення; міжнародне співробітництво щодо вирішення економічних, соціальних та гуманітарних проблем; забезпечення реалізації основних прав та свобод людини; узгодження дій країн для досягнення цих цілей. Зв'язок з ООН установлюється угодою, котру з нею укладає Економічна й соціальна рада та затверджує Генеральна Асамблея ООН.

ЕКОСОП уповноважена узгоджувати діяльність спеціалізованих установ шляхом консультацій та рекомендацій, а також застосовувати заходи для отримання регулярних звітів, забезпечувати взаємне представництво Ради та установ для участі в обговоренні питань у Раді, її комісіях та у спеціалізованих установах [1, с. 37; 2].

Перші кроки до співпраці із МОП Україною були зроблені за часів УРСР. Учасницею цієї міжнародної організації вона стала ще в 1954 р. З отриманням незалежності в 1991 р. Україна ратифікувала згоду на вступ

до МОП. На сьогодні нашою державою ратифіковано біля 130 конвенцій МОП [3].

Сучасною основою співпраці України та МОП є реалізація програми Гідної праці. Реалізація вказаної програми повинна сприяти піднесенню соціально-трудової сфери нашої країни. У зовнішній політиці України співпраця з ЮНЕСКО відіграє важливу роль та проходить на інституційному рівні, в Україні діє Національна комісія у справах з ЮНЕСКО. Крім того, в столиці Франції розташоване Постійне представництво України при ЮНЕСКО.

Задля забезпечення діяльності в ЮНЕСКО створюються керівні та непостійні органи. Україна бере активну участь у їх роботі.

За період членства в ЮНЕСКО Україна чотири рази обиралася до керівного органу Організації – Виконавчої ради: у 1981 – 1985 рр., 1995 – 1999 рр., 2001 – 2005 рр. та 2013 - 2017 рр. [4].

Незважаючи на те, що ФАО була створена після Другої Світової війни, Україна приєдналась до неї нещодавно, у 2003 р.

У зв'язку з цим був затверджений спеціальний нормативно-правовий акт – Закон України від 25 листопада 2003 року № 1334-IV «Про прийняття Статуту Продовольчої та сільськогосподарської організації Організації Об'єднаних Націй» [5].

Як для аграрної країни, для України співробітництво з ФАО виявляється актуальним в наступних питаннях:

- забезпечення якості вироблення сільськогосподарської продукції;
- розвиток роботи сільськогосподарських кооперативів;
- упровадження політичних стратегій розвитку сільськогосподарських регіонів;
- збереження природних ресурсів;
- раціональне використання природних ресурсів;
- покращення доступу до ринків експорту тощо.

Україна є членом більшості технічних комітетів ФАО:

- Комісії «Кодекс Аліментаріус»;
- Фітосанітарної комісії,
- Комісії генетичних ресурсів;
- комітетів із сільського господарства;
- комітету з проблем сировинних ринків, лісівництва тощо [6].

Додатково 8 лютого 2021 р., Україна офіційно набула членства в Комітеті з всесвітньої продовольчої безпеки, що спеціалізується на міждержавному діалозі з питань харчування та безпеки харчування [6].

Сьогодні Україна є учасницею з реалізації багатьох програм ВООЗ: програми психічного здоров'я 2019-2023 рр., програми підтримки боротьби з коронавірусною хворобою.

Участь ВООЗ у боротьбі з пандемією важко недооцінити. ВООЗ займається збиранням та аналізом даних, підтримує взаємозв'язки на урядовому рівні та з експертами, публікує дані, надає рекомендації населенню тощо. У 2020 р. була створена Загальноєвропейська комісія з питань здоров'я і сталого розвитку.

Всесвітня туристська організація Об'єднаних націй, ЮНВТО, була створена в 1975 р. Україна набула прав повноправного члена в 1997 р. До її складу входять 157 країн. ЮНВТО фінансує та реалізує різноманітні проекти в туристичній сфері. У період 1997-2003 рр. Україна входила до виконавчої ради, деякі українські установи мають статус приєднаних членів.

С. Вовк зазначає, що «члени, які приєдналися, формують три групи: ділову раду ЮНВТО, раду ЮНВТО з освіти (до речі, до UNWTO. TedQual Certified Programmes не входить жоден український ЗВО) і оперативну групу ЮНВТО з управління туристичними центрами.

Для набуття статусу члена, який приєднався, потрібна офіційна підтримка тієї країни, на території якої розташована штаб-квартира кандидата на вступ» [7, с. 83].

Література

1. Чалюк Ю.О Соціальні тренди великої четвірки ООН: МОП, ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент*. 2019. Вип. 35. С. 12-20.

2. Статут Організації Об'єднаних Націй. Київ : Департамент громадської інформації ООН, 2008. 67 с.

3. Список країн, які ратифікували Конвенції МОП URL: <http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11001:0::NO>. (дата звернення 01.10.2021).

4. Постійне представництво України при ЮНЕСКО. Офіційний сайт. URL: <http://unesco.old.mfa.gov.ua/ua/ukraine-unesco/cooperation> (дата звернення 01.10.2021).

5. Про прийняття Статуту Продовольчої та сільськогосподарської організації Організації Об'єднаних Націй. Закон України від 25 листопада 2003 року № 1334-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2004, № 15, ст.211.

6. Україна і ФАО. Опубліковано 07 лютого 2021 року о 13:34. Офіційний сайт посольства України в Італійській республіці. URL: <https://italy.mfa.gov.ua/spivrobotnictvo/ukrayina-i-fao> (дата звернення 01.10.2021).

7. Вовка С. В. Всесвітня туристична організація як глобальний форум у сфері туристичної політики. Економічний аналіз. 2014.. Том 18. № 2. С. 81-86